

Tempos complexos: Educação, Arte e Humanidades/ Tiempos complejos: Educación, Arte y Humanidades

Tempos complexos: Educação, Arte e Humanidades

Tiempos complejos: Educación, Arte y Humanidades

IX Simpósio DEDiCA EDUCAÇÃO E HUMANIDADES™ e/y XVIII SIEMAI – Simpósio Internacional Educação Música Artes Interculturais™

Lugar de realização/ celebración:

Politécnico de Coimbra, Escola Superior de Educação (Portugal)

24-26 de Janeiro/ enero de 2024

Realização em modalidade híbrida/ Celebración en modalidad híbrida

Informações e contacto/ Informaciones y contacto: encontroprimavera@gmail.com

Organizam/ Organizan:

Simpósio DEDiCA EDUCAÇÃO E HUMANIDADES™

SIEMAI – Simpósio Internacional Educação Músicas Artes Interculturais™

Escola Superior de Educação, Politécnico de Coimbra

IEF – Instituto de Estudos Filosóficos (Universidade de Coimbra)

AREA – Análisis de la Realidad Educativa (Universidade de Granada)

NIEFI – Núcleo de Investigação em Educação, Formação e Intervenção (I2A – Politécnico de Coimbra – Portugal)

SUScita - Núcleo de investigação em SUStentabilidade, Cidades e InTeligência UrbanA (I2A – Politécnico de Coimbra – Portugal)

RILPE – Red Iberoamericana de Liderazgo y Práctica Educativa (AUIP)

RIITID – Red Iberoamericana de Investigación en Tecnología Educativa e Innovación Didáctica en Educación Superior (AUIP)

APRESENTAÇÃO/ PRESENTACIÓN

Temos o prazer de o convidar a participar no Simpósio **Tempos complexos: Educação, Arte e Humanidades/ Tiempos complejos: Educación, Arte y Humanidades. VIII Simpósio DEDiCA EDUCAÇÃO E HUMANIDADES™ e/y XVII SIEMAI – Simpósio Internacional Educação Música Artes Interculturais™**, que se realizará, de forma híbrida, na Escola Superior de Educação do Politécnico de Coimbra (Portugal), de 24 a 26 de Janeiro de 2024.

Es para nosotros un placer invitarle para participar en el Simposio **Tempos complexos: Educação, Arte e Humanidades/ Tiempos complejos: Educación, Arte y Humanidades. VIII Simpósio DEDiCA EDUCAÇÃO E HUMANIDADES™ e/y XVII SIEMAI – Simpósio Internacional Educação Música Artes Interculturais™**, que se celebrará, de forma híbrida, en la Escola Superior de Educação del Politécnico de Coimbra (Portugal), del 24 al 26 de enero de 2024.

Este projecto de Educação, Educação com as Artes e Humanidades, Educação Intercultural, para a Cidadania e Direitos Humanos, visa a promoção da Educação, Artes e

Tempos complexos: Educação, Arte e Humanidades/ Tiempos complejos: Educación, Arte y Humanidades

Humanidades, a partir do seu papel na educação, da sociedade em geral e na construção de uma cidadania democrática estruturada pelos Direitos Humanos.

Este proyecto de Educación, Educación con las Artes y Humanidades, Educación Intercultural, para la Ciudadanía y Derechos Humanos, contempla la promoción de la Educación, Artes y Humanidades, desde su papel en la educación de la sociedad en general y en la construcción de una ciudadanía democrática estructurada por los Derechos Humanos.

Para o evento, os participantes convidados são convidados a abordar um tópico da sua área de especialização e interesse académico e profissional, trabalho que será apresentado e discutido sob a forma de um simpósio.

Para la realización del evento, se propone a los participantes invitados el tratamiento de un tema a partir de su área de especialidad y de interés académico y laboral, a presentar y discutir en forma de simposio.

Os principais objectivos de cada edição do Simpósio são os seguintes/ Los objetivos fundamentales de cada edición del Simposio son los siguientes:

- Aprofundar a dimensão internacional do programa do Simpósio DEDiCA EDUCAÇÃO E HUMANIDADES™ e SIEMAI - Simpósio Internacional Educação Música Artes Interculturais™.
- Profundizar en la dimensión internacional del programa del Simpósio DEDiCA EDUCAÇÃO E HUMANIDADES™ y del SIEMAI – Simpósio Internacional Educação Música Artes Interculturais™.
- Promover o conhecimento mútuo e contactos entre os participantes, de modo a possibilitar intercâmbios entre investigadores e professores de diversas áreas, preocupados com a Identidade e Diversidade cultural, educativa, artística e humanística, e igualmente preocupados com a cidadania democrática e os Direitos Humanos.
- Promover el conocimiento mutuo y contactos entre los participantes para realizar intercambios entre investigadores y profesores de diversas áreas preocupados con la Identidad y Diversidad cultural, educativa, artística y humanística, y preocupados también con la ciudadanía democrática y los Derechos Humanos.

Tempos complexos: Educação, Arte e Humanidades/ Tiempos complejos: Educación, Arte y Humanidades

- Intercambiar pontos de vista, conhecimentos, experiências e práticas positivas relativas à diversidade atendendo fundamentalmente à Educação, Artes e Humanidades, assim como à Educação para a Cidadania e Direitos Humanos.
- Intercambiar puntos de vista, conocimientos, experiencias y prácticas positivas hacia la diversidad atendiendo fundamentalmente a la Educación, las Artes y las Humanidades, así como a la Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos.
- Fomentar o diálogo, discussão, desenvolvimento e exposição de projectos educativos, artísticos e humanísticos, de Educação Intercultural, para a Cidadania e Direitos Humanos.
- Fomentar el diálogo, discusión, desarrollo y exposición de proyectos educativos, artísticos y humanísticos, de Educación Intercultural, para la Ciudadanía y Derechos Humanos.
- Contribuir para o desenvolvimento de projectos de intervenção educativa, sociocultural, artística e patrimonial.
- Contribuir para el desarrollo de proyectos de intervención educativa, sociocultural, artística y patrimonial.

Temáticas para as propostas de trabalho a apresentar nesta edição/

Temáticas para las propuestas de trabajo a presentar en esta edición

As contribuições ao simpósio internacional **Tempos complexos: Educação, Arte e Humanidades/ Tiempos complejos: Educación, Arte y Humanidades** deverão enquadrar-se no âmbito das seguintes temáticas:

Las aportaciones al simposio internacional **Tempos complexos: Educação, Arte e Humanidades/ Tiempos complejos: Educación, Arte y Humanidades** se enmarcarán en el ámbito de las siguientes temáticas:

- 1. Sustentabilidade:** perspectivas críticas del concepto y sus formas / **Sostenibilidad:** perspectivas críticas del concepto y sus formas.
- 2. Práticas socioculturais:** tradicionais, religiosas, artísticas, musicais, etc. / **Prácticas socioculturales:** tradicionales, religiosas, artísticas, musicales, etc.

Tempos complexos: Educação, Arte e Humanidades/ Tiempos complejos: Educación, Arte y Humanidades

3. Educação, Arte e Humanidades: seus sentidos, configurações e articulações / **Educación, Arte y Humanidades:** sus sentidos, configuraciones y articulaciones.

4. Património natural e cultural material e imaterial: suas manifestações / **Patrimonio natural y cultural material e inmaterial:** sus manifestaciones.

A participação no evento constituirá um valioso contributo no sentido de aprofundar o valor humanizador da educação, pensamento, cultura, arte e património, pelo que a Comissão Organizadora o convida a participar neste Simpósio Internacional.

La participación en el evento constituirá una contribución valiosa en el sentido de profundizar en el valor humanizador de la educación, pensamiento, cultura, arte y patrimonio, por lo que la Comisión Organizadora le invita a participar en este Simposio Internacional.

Fernando José Sadio-Ramos

María Angustias Ortiz-Molina

Pedro Balaus Custódio

Comissão Organizadora / Comité Organizador

Fernando José Sadio-Ramos (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Pedro Balaus Custódio (Politécnico de Coimbra – Portugal)

María Angustias Ortiz-Molina (Grupo de Investigación HUM-672 AREA [Análisis de la Realidad Educativa], Universidad de Granada/ Junta de Andalucía – España)

Francisco Javier Hinojo Lucena (Universidad de Granada – España)

Juan Ramón Liébana-Ortiz (UNIR – Universidad Internacional de La Rioja – España)

Héctor Archilla Segade (Universidad de Extremadura, Badajoz – España)

Ana María Ortiz Colón (Universidad de Jaén, RIITID – España)

Miriam Ágreda Montero (Universidad de Jaén, RIITID – España)

**Tempos complexos: Educação, Arte e Humanidades/ Tiempos complejos: Educación, Arte y Humanidades
Comissão Científica/ Comité Científico**

Albano García Sánchez (Universidad de Córdoba – España)

Alfonso Revilla Carrasco (Universidad de Zaragoza – España)

Antonio Tudela Sancho (Universidad de Granada – España)

Armando Gonçalves (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Fernando José Sadio-Ramos (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Francisco Javier Hinojo-Lucena (Universidad de Granada – España)

Héctor Archilla Segade (Universidad de Extremadura, Badajoz – España)

Inmaculada Aznar Díaz (Universidad de Granada – España)

Isabel Sofia Calvário Correia (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Javier Rodríguez Moreno (Universidad de Jaén, RIITID – España)

Joaquim Braga (IEF – Universidade de Coimbra/

Fundação para a Ciência e a Tecnologia – Portugal)

José Ignacio Suárez García (Universidad de Oviedo – España)

José Pedro Cerdeira (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Juan José Leiva Olivencia (Universidad de Málaga – España)

Juan Manuel Trujillo Torres (Universidad de Granada – España)

Juan Rafael Muñoz Muñoz (Universidad de Almería – España)

Juan Ramón Liébana-Ortiz (Universidad Internacional de La Rioja – España)

María Angustias Ortiz-Molina (Grupo de Investigación HUM-672 AREA [Análisis de la Realidad Educativa], Universidad de Granada/ Junta de Andalucía – España)

Maria do Rosário Castiço de Campos (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Mário Santiago de Carvalho (Universidade de Coimbra – Portugal)

Pedro Balas Custódio (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Pilar Cáceres Reche (Universidad de Granada – España)

Rubí Surema Peniche Cetzal (Universidad Autónoma de Aguascalientes – México)

Santiago Alonso García (Universidad de Granada – España)

Tomás Sola Martínez (Universidad de Granada – España)

Mesa de Abertura/ Mesa de Apertura

Grupo de Investigación
Análisis de la Realidad Educativa

REPÚBLICA
PORTUGUESA

FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SUScita

Tempos complexos: Educação, Arte e Humanidades/ Tiempos complejos: Educación, Arte y Humanidades

María Angustias Ortiz-Molina [Grupo de Investigación HUM-672 AREA (Análisis de la Realidad Educativa), Universidad de Granada/ Junta de Andalucía – España]

Juan Manuel Trujillo Torres (Universidad de Granada – España)

Pedro Balas Custódio (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Ana María Ortiz Colón (Universidad de Jaén, RIITID – España)

Mesa de Encerramento / Mesa de Clausura

Pilar Cáceres Reche (Universidad de Granada – España)

Armando Duarte da Silva Gonçalves (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Miriam Ágreda Montero (Universidad de Jaén, RIITID – España)

Fernando José Sadio-Ramos (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Apoio/ Apoyo

Simpósio DEDiCA EDUCAÇÃO E HUMANIDADES™ (Portugal)

SIEMAI – Simpósio Internacional Educação Músicas Artes Interculturais™ (Portugal)

Encontro de Primavera™ (Portugal)

Escola Superior de Educação, Politécnico de Coimbra (Portugal)

Politécnico de Coimbra

Unidade de investigação Instituto de Estudos Filosóficos (IEF) (Universidade de Coimbra/

Fundação para a Ciência e a Tecnologia – Portugal)

Grupo de investigación HUM-672 AREA – Análisis de la Realidad Educativa (Universidad de Granada/ Junta de Andalucía – España)

Núcleo de Investigação em Educação, Formação e Intervenção (NIEFI) (I2A – Politécnico de Coimbra – Portugal)

SUScita - Núcleo de investigação em SUStentabilidade, Cidades e InTeligência UrbanA (I2A – Politécnico de Coimbra – Portugal)

RILPE – Red Iberoamericana de Liderazgo y Práctica Educativa (AUIP)

RIITID – Red Iberoamericana de Investigación en Tecnología Educativa e Innovación Didáctica en Educación Superior (AUIP)

Tipologia das actividades a desenvolver/ Tipología de las actividades a desarrollar:

Tempos complexos: Educação, Arte e Humanidades/ Tiempos complejos: Educación, Arte y Humanidades

- 1) **Conferências** (30mn: 20mn de exposição + 10mn de debate) / **Conferencias** (30mn: 20mn de exposición + 10mn de debate)
- 2) **Comunicações** (15mn: 10mn de exposição + 5mn de debate) / **Comunicaciones** (15mn: 10mn de exposición + 5mn de debate)
- 3) **Oficinas/ Simpósios** (60mn: 45mn de exposição + 15mn de debate) / **Talleres/ Simposios** (60mn: 45mn de exposición + 15mn de debate)
- 4) **Espectáculos e Concertos** (tempo variável – 30/45mn) / **Espectáculos y Conciertos** (tempo variable – 30/45mn)

Os trabalhos serão gravados em vídeo (formato mp4) e enviados previamente à realização do simpósio/ Todos los trabajos serán grabados en vídeo (formato mp4) y enviados previamente a la realización del simposio.

Línguas oficiais de trabalho: espanhol, português e inglês; não haverá tradução).

Lenguas oficiales de trabajo: español, portugués e inglés; no habrá traducción).

INSCRIÇÃO/ ENVIO DAS INSCRIÇÕES E TRABALHOS / INSCRIPCIÓN/ ENVÍO DE LAS INSCRIPCIONES Y TRABAJOS

- **Inscrições:** serão feitas através do envio do ficheiro contendo os dados da inscrição e do trabalho a ser apresentado; o documento será enviado para o endereço/ - **Inscripciones:** se harán enviando el archivo conteniendo los datos de la inscripción y del trabajo a presentar; el documento será enviado para el email

[**encontroprimavera@gmail.com**](mailto:encontroprimavera@gmail.com)

- Não há taxa de inscrição e os participantes serão convidados pelos Comitês.
- No hay tasa de inscripción y los participantes lo harán por invitación de los Comitês.
- Nenhuma despesa de qualquer tipo será paga aos participantes.
- La Organización no costeará a los participantes gastos de ningún tipo.

- Prazo para apresentação de inscrições e propostas: antes de 15 de Julho de 2023.
- Fecha para envío de las inscripciones y propuestas de trabajo: antes del 15 de julio de 2023.
- Prazo para a apresentação de textos para publicação: até 30 de Novembro de 2023.

Tempos complexos: Educação, Arte e Humanidades/ Tiempos complejos: Educación, Arte y Humanidades

- **Fecha para envío de los textos para publicación: antes del 30 de noviembre de 2023.**

- **Prazo para a apresentação de gravações de trabalhos: até 15 de Dezembro de 2023.**

- **Fecha para envío de las grabaciones de los trabajos: antes del 15 de diciembre de 2023.**

PUBLICAÇÃO / PUBLICACIÓN:

- Os textos aceites (em Espanhol, Português ou Inglês) serão publicados como capítulos no livro PDF ***La complejidad y su cuidado: educación, arte y humanidades.***

- Los textos aceptados serán publicados como capítulos en el libro pdf ***La complejidad y su cuidado: educación, arte y humanidades.***

- Os textos terão um máximo de 3000 palavras (texto e bibliografia); aplicar-se-ão as normas da APA (7.^a edição).

- Los textos tendrán un máximo de 3000 palabras (texto y bibliografía); se seguirán las normas APA (7.^a edición).

- Outras características do texto a apresentar: fonte: Arial 12, espaço e meio, tamanho A4, notas de rodapé, gráficos e tabelas em Word, figuras e imagens com qualidade, livres em termos de direitos de autor.

- Otras características del texto a presentar: letra: Arial 12, espacio y medio, tamaño A4, notas a pie de página, gráficos y tablas en Word, figuras e imágenes con calidad, libres en términos de derechos de autor.

- Incluir o Nome, Afiliação Profissional, Email e ORCID na identificação.

- Se indicará el Nombre, Afiliación profesional, Email y ORCID.

- Os professores e investigadores que também desejem submeter um artigo científico desenvolvido podem enviá-lo para a revista científica DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES, sujeita às suas regras de publicação e prazos/ - Los Profesores e Investigadores que además quieran presentar un artículo científico desarrollado, podrán enviarlo a la revista científica DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES, sujeto a sus normas de publicación y sus plazos:

<http://revistaseug.ugr.es/index.php/dedica>

Ficha técnica

ISBN: 978-989-8486-43-1

Tempos complexos: Educação, Arte e Humanidades/ Tiempos complejos: Educación, Arte y Humanidades
Título: Tempos complexos: Educação, Arte e Humanidades/ Tiempos complejos: Educación, Arte y Humanidades. VIII Simpósio DEDiCA EDUCAÇÃO E HUMANIDADES™ e/y XVII SIEMAI – Simpósio Internacional Educação Música Artes Interculturais™

Autores: Fernando José Sadio-Ramos; María Angustias Ortiz-Molina

Edición: 1ª, febrero de 2023

Editor: Fernando Ramos (Editor)®

Layout y composición: Fernando José Sadio-Ramos/ María Angustias Ortiz-Molina

CDU: 002; 37; 39; 342.7; 325; 326; 340

Apoio:

FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

O Instituto de Estudos Filosóficos é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto UID/FIL/00010/2020

FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

